

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ

М.Т.Вахидова

ф.ф.н., доцент -Бухарского инженерно-технологического института

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев обращаясь к молодежи: «Каждый раз, когда я общаюсь с молодежью, вы заряжаете меня своей энергией, наполняете мое сердце радостью. Я хорошо знаю, что каждый из вас горит желанием служить нашей дорогой Родине и народу. Я безмерно ценю вас как самое большое богатство, бесценное сокровище Узбекистана». Он отметил, что сегодня в стране закладываются основы Третьего Ренессанса. Это свидетельствует об особой значимости разработки проблемы духовно-нравственного развития молодежи. Актуализация данной проблемы в нашей стране вызвана, прежде всего тем, что реализуемые глубокие реформационные процессы неизбежно влекут за собой преобразование общественного сознания, в котором формируются духовно-нравственные черты общества, социума и личности, особенно молодежи, представляющей собой важный резерв для всех общественных структур.

Глобализация проблемы толерантности нашла своё отражение во многих процессах и явлениях мирового, межнационального и национального масштаба. В их числе особую актуальность обретает духовно-нравственное воспитание молодежи в контексте толерантности, что обусловлено рядом процессов, которые вызывают острую тревогу общественности всего мира, в том числе Республики Узбекистан. Прежде всего, это рост различного рода проявлений экстремизма, агрессивности, расширение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления особенно опасны для молодежи в силу её некоторых демографических и социально-возрастных особенностей.

Актуальность проблемы толерантности как фактора духовно-нравственного развития молодёжи объясняется прежде всего тем, что она выступает своеобразным фактором, интегрирующим общечеловеческие, национальные, социальные и другие аспекты этого сложного процесса.

Толерантное поведение способствует взаимопониманию между людьми, утверждению консенсуса, преодолению конфронтации. Толерантность связана с системой общечеловеческих, национальных, социально-нравственных ценностей и принципов, работающих как механизм преодоления нетерпимости к чужим мнениям, верованиям, культуре, поведению. Следовательно, для укрепления духовных основ независимого общества Республики Узбекистан актуальны те ценности, в частности связанные с толерантностью, которые отвечают историческому пути и образу жизни народа, а именно сугубо локальные, региональные и общечеловеческие, адекватные духовным потребностям и ориентациям нашего общества.

Толерантность выражается в человеческом стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов установок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности – диалог, разъяснение, сотрудничество.

Одним из важнейших методологических аспектов той или иной исследовательской проблемы выступает степень её историко-генетической обусловленности, наличием духовно-исторических корней.

Идея толерантности восходит к истории философской мысли. Многие великие философские умы Востока и Запада критически относились к любым проявлениям нетерпимости, в том числе со стороны молодежи.

Наши мыслители-энциклопедисты в своих работах особое внимание уделяли вопросам толерантности. Так, Абу Наср Фараби в центр своих социальных, общественно-политических учений ставил всестороннее совершенствование человека и человечества. Большое значение в формировании человека, прежде всего молодой личности им придавалось

духовно-нравственному воспитанию, особенно в духе толерантности. Он считал, что формирование интеллектуальных и нравственных качеств может быть осуществлено двумя способами: воспитанием и образованием.

Абу Райхан Беруни с осуждением относился к любой форме интолерантности, нетерпимости. Большое внимание им было уделено проблемам нравственности, в частности, таким как честь и достоинство, добро и зло, справедливость и совесть и др. Большое значение Беруни придавал дружественным отношениям между людьми. Именно в дружбе народов он видел основу человеческого счастья и общественного прогресса. Все эти и многие другие мыслители особое внимание уделяли проблеме формирования толерантности у молодежи как важного компонента её духовно-нравственного мира.

Анализ последующих классических концепций толерантности позволил выявить направленность многих из них также на интерпретацию толерантности прежде всего как духовно-нравственного явления.

Согласно концепции выдающегося английского философа Джона Локка право на толерантное отношение не распространяется на всё, что создаёт угрозу миру в государстве. По Локку, право на терпимость имели лишь явления, лежащие за пределами политики.

В концепции толерантности Локка основание и возможность толерантного компромисса не рассматриваются как продукт политического соглашения. Они образуют предпосылку любой политической технологии и обнаруживают один и тот же нравственный закон, который особое значение имеет с точки зрения духовно-нравственного формирования молодежи, поскольку другие аспекты толерантности складываются на базе этих.

Нормативно-рационалистический взгляд на толерантность, основанный на концепции естественных неотчуждаемых индивидуальных прав, берёт своё начало от одного из классиков мировой философии И.Канта. От проблемы моральной общности индивидов Кант уходит благодаря тому, что

сформулированные им законы морали и, прежде всего, категорический императив, действуют в универсальном мире. Кантианский толерантный субъект обязан исполнять моральный долг вопреки своему несогласию с отличиями во взглядах, действиях, верованиях. Согласно естественно-правовой концепции толерантность возникает лишь тогда, когда вмешательство продиктовано признанием за другой стороной равных прав на самореализацию и самовыражение. Парадокс толерантности как ценности заключается в том, что она утверждает отказ следующего ей человека от распространения на всех людей тех норм, которые он сам считает обязательными для всего человечества.

Моральные теоретики толерантности для разрешения данного парадокса в процессе аргументации, как правило, подменяют толерантность каким-либо иным, близким по смыслу, но всё же не абсолютно тождественным понятием.

В процессе духовно-нравственного формирования молодежи в контексте толерантности в целом следует учитывать, что толерантность в современном понимании, на наш взгляд, представляет собой не только определенное духовно-нравственное, но и в значительной мере социально-политическое, мировоззренческое состояние.

Известный русский философ Владислав Лекторский предлагает следующие версии рассмотрения понятия толерантности и её понимания, что весьма важно учитывать и правильно оценивать и с точки зрения определения роли толерантности в духовно-нравственном формировании молодежи:

- «толерантность как безразличие» предполагает существование мнений, истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, ценностные особенности разных культур, специфические этнические верования и убеждения);

- «толерантность как невозможность взаимопонимания» ограничивает проявление терпимости уважения к другому, которого вместе с тем понять невозможно и с которым невозможно взаимодействовать;

- «толерантность как снисхождение» подразумевает привилегированное в сознании человека положение своей собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как более слабые: их можно терпеть, но при этом одновременно и презирать;

- «терпимость как расширение собственного опыта и критического диалога» позволяет не только уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате критического диалога.

Понятие «толерантность» можно рассматривать и толковать в различных аспектах, в том числе:

- в обще-духовном плане, когда разнообразие людей, культур и народов выступает как ценность и достоинство человечества, его культуры, а толерантность как условие сохранения разнообразия, своего рода исторического права на отличность, непохожесть, инаковость; ограничение таких отрицательных явлений, как насилие, действия, компрометирующие общество или угрожающие его благосостоянию;

- в психолого-педагогическом контексте, тесно совмещенном с нравственным, нет однозначного понимания толерантности, несмотря на довольно широкое распространение данного термина в социологии, психологии и педагогике.

По мнению А.Асмолова, качество толерантности выражает три пересекающихся значения: устойчивость, терпимость и допустимое отклонение.

Толерантная личность – это человек, хорошо знающий себя и понимающий других людей. Интолерантную личность можно охарактеризовать как человека, не обладающего качествами гибкости во взаимодействии с окружающими и эмпатией по отношению к ним. Когда мы говорим о толерантной личности, нами не имеется ввиду отказ от собственных взглядов, ценностных ориентаций и идеалов. На наш взгляд, толерантность не должна сводиться к индеферентности, конформизму, ущемлению собственных

интересов. Толерантность, с одной стороны, предполагает устойчивость как способность человека реализовать свои личные позиции, а с другой – гибкость, как способность с уважением относиться к позициям и ценностям других людей.

Толерантная молодая личность, совмещает в себе вышеотмеченные качества, складывающиеся в контексте вышеуказанных социально-демографических особенностей молодежи.

В процессе общения каждый человек сталкивается с иными людьми, социальными группами и т.д., имеющими различные системы нравственных ценностей, убеждения, мировоззрение. Зачастую они могут совершенно не совпадать с его собственными и вызывать слишком резкую отрицательную реакцию особенно молодых людей.

Иначе говоря, каждый конкретный человек, чтобы быть уверенным в своей свободе и праве на самореализацию, должен уважать соответствующие права других людей. Толерантность – это минимально возможный и, следовательно, основополагающий уровень взаимоуважения между людьми и иными субъектами социальных отношений. Толерантность в её многообразных проявлениях, на наш взгляд, есть один из принципов, лежащих в основе сознания и поведения молодежи.

На основе толерантности происходит более эффективное узнавание и изучение, которое предусматривает несколько путей развития взаимоотношений с участием молодежи.

Первый путь – когда толерантность не является взаимной и в ответ проявляется агрессия, значит, развитие отношений становится насильственным, взаимоисключающим.

Второй путь – полное отсутствие взаимных интересов, взаимодействия и как следствие, полное неприятие друг друга. Люди фиксируют эти расхождения и не общаются, в то же время признают право каждого на существование.

Третий путь – толерантность как основа для дальнейшего сотрудничества. В данном случае толерантность порождает стремление узнать лучше друг друга, строить свои взаимоотношения на принципах высокой нравственности.

Духовно-нравственное формирование молодежи, в том числе нашей следует, конечно, вести в контексте третьего пути воспитания толерантности.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что толерантность является одной из важных основ для всех форм конструктивных взаимоотношений в обществе – взаимопонимания, согласия, дружбы. Она не исключает соперничества в отстаивании каждым своих интересов. Если это соперничество происходит в условиях многообразной толерантности, то в дальнейшем оно может перерасти во взаимопонимание, согласие, социальную стабильность, на что и нацелено строительство нового общества в Узбекистане.

С нашей точки зрения, толерантность – это готовность признать конкретного человека, его мнение, иную культуру, мировоззрение нравственную позицию такими, какие они есть. Она существует не только как декларация желаемого, но и как духовная потребность, без которой нельзя строить нормальные гуманистические отношения между людьми.

Конечно, не каждого человека можно любить. Если им совершаются, например, неблаговидные нравственные поступки, проявляется нечестность и т.д., то он недостоин уважения. Это обретает особую значимость в условиях глобализации экстремизма и терроризма. Но за каждым человеком или группой людей, не преследующих агрессивные антизаконные цели, необходимо признавать право на существование. Признание такого права и есть толерантность, которая является одной из первых предпосылок всех иных форм человеческих коммуникаций.

Вопрос о духовно-нравственном формировании молодой личности углубляется через представление о роли морали в духовной жизни общества проявляется в соотношении с политикой, правом, искусством, наукой, религией. Всеобщность духовно-нравственных сил, в том числе толерантности

приводит к тому, что они пронизывают все сферы жизни, наполняя их ценностным смыслом. Поэтому такие качества и соответственно нравственные категории, как доброжелательность, милосердие, снисходительность, решительность, ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, уважительность, терпимость, гуманность и др., на наш взгляд, также подлежат специальному анализу с точки зрения формирования толерантности у молодежи.

В следовании высоким принципам наиболее чётко обозначена общечеловеческая линия духовно-нравственного формирования молодежи в контексте толерантности, которая воплотилась в такие черты морали, как коллективизм, гуманизм, жизнеутверждение. Общечеловеческая мысль всегда исходит из сострадания к бедственному положению человека, уважения к его достоинству, безотносительно к его социальному статусу, и презрения ко всему, что унижает и уродует человека. Она всегда основывается на убеждении в облагораживающей силе общения и единения людей, способствующей пробуждению интереса к жизни, жизнерадостному мироощущению.

Такие духовно-нравственные качества, чувства и принципы получают своё воплощение и проверку в поведении и поступках молодой личности и измеряются претворением добра в жизнь – благодеянием и благотворением. Они охватывает и культуру поведения, предполагают такт, умение располагать людей, что следует иметь в виду на протяжении всего воспитательно-образовательного процесса.

Устойчивые черты характера, духовно-нравственные принципы, сформированные в контексте толерантности, вытекающие из них поступки, определяют жизненную позицию человека, социально-нравственный тип личности, жизненную линию поведения, начиная с ранних этапов духовно-нравственного воспитания молодой личности. Приобщение к духовно-нравственной культуре осуществляется через воспитание и самовоспитание. Воспитание молодежи нуждается в идейном оснащении, а также в искусстве и

таланте тех, кто волею обстоятельств поставлен в положение воспитателя. Человек воспитывается всей жизнью и на протяжении всей жизни. Каждый возраст имеет своё нравственное лицо и нравственный мир, однако следует помнить, что эффективность их формирования зависит от того, как это реализовалось в молодом возрасте, т.е. у молодежи.

Духовно-нравственное воспитание на основе толерантности ценно не только потому, что оно способствует более эффективной социализации личности, возможности стать хорошим гражданином, надёжным семьянином, добросовестным тружеником, убеждённым патриотом и т.д. Благодаря такому воспитанию раскрываются лучшие стороны человека, обозначается его стремление к духовно-нравственному совершенству и идеалу. Исходя из этого, духовно-нравственное воспитание и развитие молодежи должно быть ориентировано на будущее, оно призвано воспитывать человека будущего. Лишь в этом случае молодой человек сможет стать достойным членом того поколения, в котором ему придётся жить.

Таким образом, в условиях социально-духовного реформирования и построения гражданского общества в Узбекистане одним из приоритетных направлений выступает духовно-нравственное воспитание молодежи, в частности с учётом всё более глобализирующейся проблемы толерантности, что требует решения ряда связанных с этим процессом концептуально-методологических вопросов в контексте общечеловеческих и национальных ценностей и факторов.

Список литературы

1. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.

2. Темиров, Ш. Т., & Азимов, А. А. (2016). Экономический и культурный рост народов центральной Азии в IX-X веках. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 104-105).
3. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). Политическая и социальная жизнь в бухарском эмирате во взглядах ахмада дониша. In *Интеграция современных научных исследований в развитие общества* (pp. 66-67).
4. Azimov, A. A. (2022). PHILOSOPHICAL AND ETHICAL IDEAS OF THE EARLY RENAISSANCE OF THE EAST IN CENTRAL ASIA AND THEIR REFLECTION IN THE VIEWS OF ZAKARIA AR RAZI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 57-62.
5. Азимов, А. А., & Темиров, Ш. Т. (2016). КУЛЬТУРНАЯ И АРХИТЕКТУРНАЯ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ С БУХАРОЙ. In *Современные тенденции развития науки и производства* (pp. 33-34).
6. Азимов, А. А. ўғли Рўзиев, АШ (2022, December). ОСОБЕННОСТИ КНИГИ АВЕСТА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 37-42).
7. ВЗГЛЯДЫ РУДАКИ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА АА Азимов - Innovative Development in Educational Activities, 2023 515-523
8. SCIENCE, LITERATURE AND POETRY IN TRANSOXIANA AND KHORASAN IX-X CENTURIES.
9. АА Abdullayevich - MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE, 2023 247-260
10. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
11. Мирзакулов, Б. Т. (1994). Рабочая кооперация Узбекистана в 20-е-начале 30-х гг.

12. Atoyev, J. H., & Saloxov, A. Q. (2022). KONSTITUTSIYADA OILA HUQUQI. *Academic research in educational sciences*, 3(TSTU Conference 2), 637-640.
13. Salokhov, A. Q. (2023). METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF USING THE IDEAS OF BUKHARA NOVELTY IN FORMING TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(8), 171-178.
14. Салохов, А. Қ. К АНАЛИЗУ ИДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО ДЖАДИДИЗМА В КОНТЕКСТЕ ЕЕ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАКЛЛАНИШИНИ МОНИТОРИНГ*, 464.
15. Салохов, А. Қ. БУХОРО МАЪРИФАТПАРВАРЧИЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.
16. Murodov, S. A. (2022). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In *International conference: problems and scientific solutions* (Vol. 1, No. 6, pp. 35-41).
17. Мурадов, С. А. Современные методы философии и их значение в развитии мышления человека. *Актуальные исследования*, 51.
18. Муродов, С. А. (2009). Ибн Сино, Аттор ва Навоий асарларида кушлар тимсоли. *Имом ал-Бухорий сабоқлари», Маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. Тошкент*, 273-276.
19. Мурадов, С. А. кизи Касимова, ФФ (2022, December). ФИЛОСОФИЯ ДИЗАЙНА: ОСОБЕННОСТИ И СУЩНОСТЬ. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS* (Vol. 1, No. 7, pp. 51-59).
20. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Аттара на бытие. *Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР*, 6(6), 34-36.

21. МУРАДОВ, С. А. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ФАРИДУДДИНА АТТОРА. *МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ Учредители: ООО "Издательство Молодой ученый, 51, 529-531.*

22. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

23. Aslonovich, M. S., & Zaynura, M. (2023, June). NATIONAL DRESSES OF CENTRAL ASIA: AS A COMPONENT OF" CULTURE OF DESIGN". In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 170-177).

24. Мурадов, С. А. (2023, June). ФАРИДУДДИН АТТОР-ВЕЛИКИЙ ШЕЙХ ВОСТОКА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 149-160).

25. Muradov, S. A. (2023). THE MAIN IDEAS OF THE FOUNDER OF THE GERMAN SCHOOL OF PHILOSOPHY. *Innovative Development in Educational Activities, 2(7), 588-594.*

26. Sanjar, M. One of the Factors of Purity of the Heart is Futuwat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 98-101.*

27. Sanjar, M. (2020). The views of Fariduddin Attar on being. *International journal of applied research. IJAR, 6(6), 34-36.*

28. Nurmatova N. U. THE WORK “MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY” BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER” //Central Asian Problems of Modern Science and Education. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.

29. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

30. UMAROVNA, N. N. Four basis analysis of human perfection in the work of Yusuf Khamadani, Odoobi tariqat. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 7(4), 1-3.

31. Nurmatova N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani's work "Maqomoti Yusuf Hamadoni"/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal //Volume. – T. 7. – С. 417-420.

32. Djuraev A. et al. Cotton increase the efficiency of cleaning as a result of improving the unit for cleaning small and large wastes //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2789. – №. 1.

33. Нурматова, Нигора, and Нодиржон Сафоев. "ШКОЛА СУФИЗМА ЮСУФА ХАМАДОНИ В БУХАРЕ." *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE*. Vol. 2. No. 15. 2023.

34. Нурматова Н. У. ЮСУФ ҲАМАДОНИЙ ТОМОНИДАН ХОЖАГОН ТАЪЛИМОТИГА КИРИТИЛГАН БИРИНЧИ РАШҲА //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 565-576.

35. Nurmatova, N. U. Logical analysis of Abdulkhaliq Gijduvani's work "Maqomoti Yusuf Hamadoni"/ISSN (Online): 2455-3662 EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal. *Volume, 7*, 417-420.

36. Nurmatova N. U. THE WORK "MAQOMOTI YUSUF HAMADONIY" BY ABDULKHOLIK GHIJDUVONIY—A SAMPLE OF RESPECT TO THE MASTER" //Central Asian Problems of

37. *Modern Science and Education*. – 2019. – Т. 4. – №. 2. – С. 210-218.

38. Нурматова Н. У. Юсуф Ҳамадоний ва хожагон-нақшбандия таълимотининг "назар бар кадам" рашҳаси //Zamonaviy oliy ta'lim: muammo va yechimlar. Xalqaro ilmiy konferensiya. Navoiy. – 2022. – С. 30-31.

39. Jahongir, S. (2020). Philosophical views of Umar life. *Academicia. An International Multidisciplinary Research Journal*.—India, 10(4), 360-364.

40. Shodiev, J. J. (2020). Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International engineering journal for research & development.-India*, 5(3), 143-148.
41. Шодиев, Ж. Ж. Interpretation of the image of may in the ruba of Umar Khayyam. *Monografia pokonferencyjna science, research, development*, 33, 2020-30.
42. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём фалсафий қарашларида инсон тақдири ва эркин ирода масаласи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 2, 197-204.
43. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг асосий асарлари ва рубойларининг тузилиши, мазмуни ва таҳлили. *Илм Сарчашмалари.-Урганч*, 10, 44-47.
44. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайём рубойларининг талқин ва тавсифи. *Наманган давлат университети Илмий ахборотномаси*, 9, 206-210.
45. Шодиев, Ж. Ж. (2020). Умар Хайёмнинг ижтимоий-ахлоқий қарашлари. *Фалсафа ва ҳуқуқ.-Тошкент*, 3, 107-110.
46. Shodiev, J. (2021). The problem of knowledge in the philosophical views of Umar Khayyam. *Imam al-Bukhari IBS Journal*, 2.
47. Шодиев, Ж. (2022). Илк уйғониш даврида—комил инсонни шакллантириш ватарбиялашда тасаввуф таълимотининг ўрни. *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2022-yil_4-сон*, 229.
48. Шодиев, Ж. Ж. Мамлакатимизда инсон қадрини юксалтиришнинг ижтимоий-фалсафий масалалари. *Қарду хабарлари. Илмий-назарий, услубий журнал. Махсус сон (Ижтимоий фанлар)*.
49. Shodiev, J. J. (2020). INTERPRETATION AND DESCRIPTION OF UMAR KHAYYAM RUBAYA. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(9), 206-211.
50. Jurakulovich, S. J. (2022). AGAINST IGNORANCE-FIGHTING WITH ENLIGHTENMENT THE MAIN CRITERIA IN IMPROVING HUMAN

VALUE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.

51. Jurakulovich, S. J. (2022). ATTITUDE TO HUMAN DIGNITY IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND TEMURIDS DYNASTY. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 43-47.

52. Shodiyev, J. (2021). JAMIYATDAGI MEHNAT MUNOSABATLARI SHAROITIDA MA'NAVIY SALOHİYAT. *Журнал истории и общества*, (2)

53. SHODIEV, J. (2021). SOCIO-POLITICAL LIFE AND THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE PERIOD OF UMAR KHAYAM. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 1(1).

54. Shodiyev, J. (2021). O'ZBEKISTONDA IJTIMOİY-SIYOSIY KOMMUNIKATSIYA RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TPANSFORMATSIYA SIYOSATI. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 409-416.

55. Shodiyev, J. J. (2020). U THE QUESTION OF HUMAN DESTINY AND FREE IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF OMAR KHAYYAM. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(2), 197-202.

56. Shodiev Jahongir Jurakulovich. Interpretation of moral facts in the opinions of Umar Khayyam. *International Engineering Journal For Research & Development* 2020/4/16.

57. Jurakulovich, S. J. (2023). The role of the national idea in increase of human values. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(10), 1160-1164.

58. Shodiyev Jahongir Jo'raqulovich. Inson qadri va uning huquqlari eng oliy qadriyat: tarixiy-huquqiy meros. *Ilm sarchashmalari/ Urganch* – 3.2023. 19-21.

59. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF SCIENTIFIC THINKING AND MENTAL DEVELOPMENT IN IMPROVING HUMAN DEVELOPMENT AND VALUE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 251-261.

60. Shodiyev, J. J. (2023). THE ROLE OF THE NATIONAL IDEA IN INCREASE OF HUMAN VALUES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 616-625.

61. Jurakulovich, S. J. (2023). PHILOSOPHICAL VIEWS OF SAGES ON HUMAN VALUES AND GLORIFYING HIM. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 229-238.

62. Шодиев, Ж. Ж. (2023, June). ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В СОЗДАНИИ ФУНДАМЕНТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В УКРЕПЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 124-130).

63. JJ Shodiev. A STEP TOWARDS HUMAN DIGNITY. *GOLDEN BRAIN* 1 (24), 59-67.

64. Музафаровна, А.М. (2022). СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА И ВОЗНИКАЮЩИЕ КОНФЛИКТЫ. *Международный междисциплинарный исследовательский журнал Galaxy*, 10 (5), 623-626.

65. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Интернационализация профессионального образования как требование времени. *Молодой ученый*, (2), 506-509.

66. Алимова, М. М. (2022, December). УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИЕЙ РАБОТНИКОВ НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД И ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 43-50).

67. Muzafarovna, A. M., & Tangrievich, M. B. (2021). FORCED COLLECTIVIZATION OF AGRICULTURE IN ZARAFSHAN OASIS (1928-1932). *Thematis Journal of Education*, 6(November).

68. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Перспективы использования технологии сотрудничества в процессе подготовки педагога профессионального образования. *Молодой ученый*, (12), 839-841.

69. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2016). Психологические основы педагогического проектирования. *Молодой ученый*, (12), 837-839.
70. Гаффоров, А. Х., & Алимова, М. М. (2015). Социально-психологические факторы формирования модели педагога в современном образовательном процессе. *Молодой ученый*, (2), 504-506.
71. Алимова, М. М. (2023). «РАСКРЕПОЩЕНИЕ» ЖЕНЩИН В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1920-1930 г. г). *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 535-541.
72. Алимова, М. М., & Гариев, А. (2023). ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 261-270.
73. Бафоев Ф. М. Историческая память в мировой политике. Роль ООН и других международных организаций //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №. 1-4. – С. 180-182.
74. Бафоев Ф. М. ПРИНЦИП НЕДЕЛИМОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 1-1. – С. 51-54.
75. БАФОЕВ Ф. М. О ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований". – №. 21. – С. 53-55.
76. БАФОЕВ Ф. М. К ВОПРОСУ КОРРЕКТИРОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «МИРОВАЯ ПОЛИТИКА» В КОНТЕКСТЕ СИНЕРГЕТИКИ //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – С. 31.
77. БАФОЕВ Ф. М. К вопросу о динамике современных международных отношений //АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Учредители: ООО" Агентство перспективных научных исследований", (20). – 2022. – С. 35-37.

78. Каримов, Б. (2011). Гармонизация взаимоотношений государства, общества и человека как основа справедливого общества. постановка вопроса. *Fuqarolik jamiyati. Гражданское общество*, 8(1), 71-73.

79. Каримов, БК (2021). Гармония разума и духа. *Американский журнал социальных наук и инноваций в образовании*, 3 (05), 230–234.

80. Каримов, Б. (2023). ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ В ДОКУМЕНТАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН (2017-2019). *MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH*, 2(24), 291-301.

81. Каримов, Б.К. (2023). СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ И ЕГО ГЕНЕЗ. *Инновационное развитие в образовательной деятельности*, 2 (7), 532-539.

82. Aminovna, V. G. (2021). The role of social system and political ideas in achieving human prosperity. *Thematics Journal of Education*, 6(November).

83. Бердиева, Г. А. (2023). ПРАВОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В ПЕРИОД ПЕРВОГО РЕНЕССАНСА ВОСТОКА. *МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ*, 2 (24), 271-279.

84. Бердиева, Г. А. (2023). ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 524-531.

85. Бердиева, Г. А. (2023). ЁШЛАРНИ БАҒРИКЕНГЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ИЖТИМОЙ ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ТУТГАН ҰРНИ. *Academic research in educational sciences*, 5(NUU Conference 2), 232-240.

86. Аминовна, Б. Г. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПУТЕЙ СВЯЗИ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИХ КОРОЛЕВСТВ В РАЗВИТИИ ТОРГОВЛИ. *Web of Scientist: Международный научный исследовательский журнал*, 3, 10-12.

87. Шукриллаев, Ю. А. (2006). Бухоро амирлигида қўшин ва ғарбий иш (1756-1920 йиллар). Тарих фанлари номзоди илмий дражасини олиш учун езилган диссертация.

88. Шукурллаев, Ю. (2022, December). СОЗДАНИЕ ВОЕННЫХ УСТАВНЫХ ГРУПП ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 42-51).

89. Шукруллаев, Ю. А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.

90. Shukrullayev, Y. A. The Army of Bukhara Emirate and Military Affairs (1756-1920). Synopsis of candidate dissertation in history.-Tashkent, 2006.-26 pp.; On the Issue of Diplomatic Relations between Russia and Bukhara through Orenburg at the End of the XVIII-th-the Beginning of the XIX-th Centuries. *Social Sciences in Uzbekistan*.-1962, 7, 55-59.

91. Shukrullayev, Y. A., & Bahritdinovna, S. R. (2023). GERMANIYA FEDERATIV RESPUBLIKASI IQTISODIYOTINI TIKLASH HARAKATI.“IQTISODIY MO ‘JIZA”. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(7), 577-587.

92. Shukrullayev, Y. A. (2022). FRANSIYA–O ‘ZBEKISTON ALOQALARINING TARIXIY ILDIZLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 110-113.

93. Шукурллаев, Ю. (2023). ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ В БУХАРСКОМ ЭМИРАТЕ ПОД ПРОТЕКТОРАТОМ. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 2(16), 249-260.

94. Шукурллаев, Ю. А. (2023). БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ТАРКИБИГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ, АСКАРЛАРНИНГ ҚЎШИН

ТАРКИБИДАН ҚОЧИШИ (ДЕЗЕРТИРСВО), САБАБИ ВА ОҚИБАТЛАРИ. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 513-524.

95. Shukurillayev, Y. (2023). Sherbachus and Afghan Groups in the Emirate of Bukhara. *Web of Scholars: Multidimensional Research Journal*, 2(1), 34-36.

96. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.

97. Mavlonova, I., Akhmetjanov, M., Vokhidova, M., Fayziev, S., & Shokirova, S. (2022, December). Experimental studies of the dynamics of the proposed design of the presser foot with an additional conical spring. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2373, No. 2, p. 022047). IOP Publishing.

98. Vohidova, M. (2023). SOCIAL AND ETHICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF TOLERANCE IN YOUNG PEOPLE. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(6), 559-566.

99. Вахидова, М. Т., & Мирзаев, У. Т. (2022, December). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS"* (Vol. 1, No. 4, pp. 52-62).

100. Вахидова, М. Т. (2022). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 82-90.